

Проданюк Н. Б.
*аспірант, кафедра теорії права та прав людини,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича*

ЦИФРОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРОМАДЯН: ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація У статті досліджуються окремі правові аспекти впровадження та використання цифрової ідентифікації громадян в Україні в умовах цифрової трансформації публічного управління. З урахуванням стрімкого розвитку електронних сервісів, зокрема платформ MobileID і BankID, акцент зроблено на необхідності формування правових механізмів, які б гарантували ефективність цифрової ідентифікації та водночас забезпечували дотримання прав людини, зокрема права на приватність та захист персональних даних.

У статті розкрито зміст понять «цифрова ідентичність» і «цифровий слід», а також запропоновано їх класифікацію за рівнями залежно від ступеня доступності, характеру та глибини обробки інформації.

Окрему увагу приділено правовому регулюванню електронної ідентифікації в Україні, зокрема аналізу нормативно-правової бази функціонування системи BankID. Автором також наголошено на відсутності в чинному законодавстві чіткого визначення ключових термінів та процедур, що ускладнює імплементацію правових гарантій у цифровій сфері.

Розкрито проблематику збору, обробки та використання персональних даних громадян, зокрема в контексті невидимого цифрового сліду та його інтерпретації алгоритмами, які можуть формувати психометричні профілі особи. На основі аналізу поточного стану правового забезпечення в Україні, обґрунтовано необхідність подальшого дослідження цифрової ідентифікації як комплексного юридичного феномену. Запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання у сфері електронної ідентифікації з метою забезпечення прозорості, безпеки та захисту особистих даних у цифровому середовищі.

Ключові слова: цифрова ідентичність, цифровий слід, електронна ідентифікація, MobileID, BankID, персональні дані, інформаційна безпека, правове регулювання, дистанційні послуги, правові гарантії.

Annotation. The article examines certain legal aspects of the implementation and use of digital identification of citizens in Ukraine amid the digital transformation of public administration. Considering the rapid development of electronic services, particularly the MobileID and BankID platforms, the emphasis is placed on the need to develop legal mechanisms that ensure the effectiveness of digital identification while safeguarding human rights, especially the right to privacy and protection of personal data.

The article explores the concepts of “digital identity” and “digital footprint,” offering a classification based on levels of accessibility, the nature of data, and the depth of information processing.

Special attention is given to the legal regulation of electronic identification in Ukraine, particularly the analysis of the regulatory framework governing the BankID system. The author also highlights the absence of clear definitions and procedures in current legislation, which complicates the implementation of legal safeguards in the digital sphere.

The study addresses issues related to the collection, processing, and use of citizens' personal data, especially in the context of the invisible digital footprint and its interpretation by algorithms that can create psychometric profiles of individuals. Based on an analysis of the current state of legal regulation in Ukraine, the article substantiates the need for further research into digital identification as a complex legal phenomenon. It proposes ways to improve the legal regulation in the field of electronic identification to ensure transparency, security, and protection of personal data in the digital environment.

Keywords: digital identity, digital footprint, electronic identification, MobileID, BankID, personal data, information security, legal regulation, remote services, legal guarantees.

Вступ

Постановка проблеми. Проблематика цифрової ідентифікації громадян набуває особливої актуальності в умовах цифрової трансформації публічного управління та зростання обсягу надання адміністративних послуг в електронному форматі. Впровадження електронної ідентифікації створює низку правових викликів, пов'язаних із забезпеченням права на приватність, захисту персональних даних, автентичності особи та безпеки використання ідентифікаційних технологій. З одного боку, цифрова ідентифікація розширює доступ до публічних сервісів та сприяє модернізації публічного управління, з іншого - породжує ризики зловживання, несанкціонованого доступу та порушення прав людини. Недостатня нормативна визначеність понять, процедур та технічних вимог, а також відсутність ефективних механізмів контролю за обігом цифрових ідентифікаторів ускладнює їх правове регулювання. У зв'язку з цим постає потреба у комплексному дослідженні правових аспектів впровадження та використання цифрової ідентифікації громадян в Україні.

Стан опрацювання проблематики. Теоретичною основою дослідження адміністративних правових проблем в Україні займалися В.К. Колпаков, В.Б. Аверьянов, Т.О. Коломоець, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас. У сучасній українській юридичній науці активно досліджуються правові аспекти цифрової ідентифікації громадян. Зокрема такі автори як Н.В. Гавриленко, А.В. Гончарова, Т.П. Єгорова-Луценко, М.С. Уткіна, аналізують деякі питання електронної ідентифікації в Україні, акцентуючи на ролі цифрових платформ та Єдиного вебпорталу електронних послуг у забезпеченні інформаційної безпеки. Водночас значна частина досліджень носить загальний або технологічний характер, без глибокого аналізу юридичних гарантій і правових механізмів. Це свідчить про недостатність наявних напрацювань і зумовлює потребу продовження дослідження теми.

Метою статті є аналіз правових аспектів впровадження та використання цифрової ідентифікації громадян в Україні, зокрема визначення нормативно-правових засад, механізму та способів реалізації, а також виявлення прогалин у чинному законодавстві, оцінка ризиків для прав людини, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цієї сфери з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних викликів цифрової трансформації.

Результати

У загальному сенсі ідентичність трактується як сталий і базовий набір характеристик, що формує унікальність і самобутність конкретної особи чи спільноти. Це поняття активно використовується в психології, соціології та філософії, де розкривається з різних підходів. Натомість у юридичній площині термін «ідентичність» досліджений лише фрагментарно, без належного розкриття його змісту [1, с. 422]. Що стосується категорії «цифрова ідентичність», то вона залишається майже невивченою, що створює суттєвий науково-правовий вакуум у цій сфері.

Для глибшого розуміння категорії цифрової ідентичності варто звернутися до досліджень Ж. Рохфельд, яка розглядає її як сукупність елементів так званої стабільної ідентичності - «соціальних координат», що вже інтегровані в правову систему, характеризуються сталістю впродовж життя людини та чітко співвідносяться з конкретною фізичною особою. Ці елементи - ім'я, прізвище, дата й місце народження тощо - надаються людині при народженні та в подальшому можуть бути змінені лише у виняткових випадках, що, як правило, є надзвичайно складним або навіть неможливим процесом. Натомість сконструйована ідентичність репрезентує інше уявлення - динамічне, часткове й суб'єктивне. Вона постає як змінна проекція особистості, що формується протягом життя у процесі взаємодії індивіда з цифровим середовищем, відображаючи не лише фактичні дані, але й особисті інтерпретації, соціальні ролі та онлайн-поведінкові патерни [2].

Стабільна ідентичність виступає своєрідним базисом як у реальному, так і в цифровому просторі - точкою відліку, на основі якої формується масив персональних даних, що й складає сконструйовану ідентичність. Однак у цифровому середовищі ця вихідна особистість найчастіше залишається прихованою. Коли користувач взаємодіє з онлайн-платформами, не завжди можна з упевненістю стверджувати, що постачальники контенту або інші учасники інформаційного обміну мають уявлення про його справжню, «стабільну» ідентичність [3, с. 188]. Таким чином, цифрова ідентичність здебільшого постає у вигляді завуальованого образу, який лише частково відображає реальну особу.

Програмний директор Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк звертає увагу на те, що цифрова ідентичність особи значною мірою формується з її персональних даних, які нерідко збираються без її відома. Фактично, цифрова ідентичність охоплює весь масив інформації, що стосується конкретної особи і зберігається в мережі Інтернет, незалежно від того, чи була ця інформація створена самою особою, чи зібрана сторонніми суб'єктами.

Близьким до цього поняття є термін «цифровий слід» (digital footprint), який, за визначенням медіаюриста Лабораторії цифрової безпеки Максима Дворового, охоплює все, що користувач залишає після себе в онлайн-просторі: геолокаційні мітки, фотографії, відеофайли, текстові повідомлення, історію пошукових запитів, паролі, реквізити банківських карток, дописи у соціальних мережах тощо [4, с. 163]

Отже, цифрова ідентичність - це складне й багаторівневе явище, яке включає як конфіденційну, так і відкриту інформацію, а також дані про взаємодію особи з цифровим середовищем. Водночас варто підкреслити, що в українському законодавстві наразі відсутнє чітке легальне визначення цього терміна, хоча його значення для захисту прав особи у цифрову епоху вже є вкрай важливим.

Звернімо увагу на те, як формується цифровий слід особи, яким чином відбувається її ідентифікація у віртуальному просторі, а також які наслідки має цей процес як для реального життя, так і для цифрової присутності людини [5, с. 34]. Незалежно від того, чи погоджуємося ми з цим чи ні, на сьогодні дедалі більше приватних компаній віддають перевагу даним, зібраним у мережі, порівняно з тією інформацією, яку особа надає самостійно. Наприклад, при розгляді кредитної заявки банківські установи, як правило, більше довіряють даним кредитної історії, а не персональній анкеті, заповненій заявником.

Цифровий слід, який постійно генерується у процесі взаємодії з цифровим середовищем, можна умовно класифікувати на три рівні.

Перший рівень цифрового сліду охоплює ті відомості, які ми свідомо публікуємо про себе та здатні контролювати або змінювати. Це інформація, яку ми самостійно розміщуємо у соціальних мережах і мобільних застосунках: відомості з особистих профілів у Telegram, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Viber; наші дописи, повідомлення, пошукові запити, завантажені фото, відео, історії, участь в опитуваннях чи тестах, історія відвіданих вебсайтів, а також інші прояви цифрової активності, в яких ми усвідомлено беремо участь.

Другий рівень охоплює такі дані, які людина зазвичай не прагне розкривати загалом. Йдеться, зокрема, про інформацію щодо її поточного місцезнаходження, яку можуть відстежувати пристрої в

режимі реального часу. Вивчаючи маршрути переміщення, компанії можуть робити висновки про коло спілкування особи та її звички. Крім того, фіксується й переглянутий контент, час, витрачений на ознайомлення з ним, ритм натискання клавіш, швидкість введення тексту, рух пальців по екрану. Ці показники дозволяють здійснювати глибокий аналіз емоційного стану, рис характеру, темпераменту, уподобань і психологічних настанов.

Третій рівень охоплює інтерпретацію інформації, отриманої на попередніх етапах. Зібрані дані аналізуються спеціальними алгоритмами, які зіставляють їх з аналогічною інформацією від інших користувачів, щоб виявити статистично значущі закономірності. На цьому рівні робляться висновки не лише про дії людини, а й про її особистість. Метою таких алгоритмів є виявлення характеристик, які людина, ймовірно, не розкрила б сама: її психометричний портрет, інтелектуальні здібності, вразливості, залежності, наміри, стан здоров'я, сімейні обставини, а також побутові й фінансові звички - від дрібних захоплень до серйозних зобов'язань [6, с. 2-3].

У сучасних умовах стрімкої цифровізації всіх сфер суспільного життя в Україні, що супроводжується широким впровадженням технологій обробки великих масивів даних (big data), особливо загострилася проблема контролю над процесами формування цифрової ідентичності громадян. Україна стала однією з перших у цьому напрямі, впровадивши електронні паспорти, що фактично стали повноцінною цифровою альтернативою паперовим документам. Завдяки мобільному додатку «Дія» громадяни мають можливість переглядати та завантажувати численні електронні документи, які посвідчують особу. Державна політика і надалі активно орієнтована на розширення цифрових сервісів у повсякденному житті, що стало особливо помітним під час пандемії COVID-19 та ще більш актуалізувалося в умовах повномасштабної війни. В результаті соціальна активність дедалі більше переміщується у віртуальний простір, а інтернет-присутність кожного з нас постійно зростає. Разом з цим зростає і обсяг персональної інформації, яка залишається в цифровому середовищі в результаті повсякденного користування електронними сервісами.

Юридичною основою впровадження та подальшого розвитку електронних послуг в Україні виступає Концепція розвитку системи електронних послуг на 2016–2020 роки [7]. У цьому документі окреслено основні напрямки державної політики у відповідній сфері та передбачено комплекс заходів для її реалізації. Зокрема, Концепція визначає електронну послугу як адміністративну або іншу публічну послугу, що надається заявнику в цифровому форматі з використанням інформаційних, телекомунікаційних або інформаційно-телекомунікаційних технологій. У цілому, вивчення змісту Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2016–2020 роки та ходу її впровадження засвідчує, що національне законодавство України відповідає сучасним міжнародним трендам у сфері електронного сервісу.

Наразі в Україні найпоширенішим серед громадян є використання мобільної ідентифікації, оскільки цей варіант є найбільш зручним та доступним. У зв'язку з цим усі нові електронні публічні сервіси, які впроваджуються, за замовчуванням оснащуються функцією входу через MobileID [8].

Ще одним поширеним способом електронної ідентифікації в Україні є система BankID, яка дозволяє підтверджувати особу громадян через банківські установи для отримання адміністративних та інших онлайн-послуг. Такий формат верифікації за своєю суттю аналогічний до звичайної перевірки документів під час особистого відвідування банку. Основна перевага BankID перед електронним цифровим підписом (ЕЦП) полягає в його зручності та широкому використанні серед фізичних осіб, тоді як ЕЦП частіше застосовують юридичні особи. Водночас слід враховувати, що доступ до окремих електронних сервісів через BankID може бути обмеженим залежно від банку, який забезпечує цю послугу [9, с. 81].

Серед менш розповсюджених методів електронної ідентифікації громадян варто відзначити використання електронного цифрового підпису. Окрім того, для доступу до онлайн-сервісів Пенсійного фонду України передбачено альтернативні варіанти підтвердження особи - зокрема, за допомогою електронного пенсійного посвідчення або токена. Проте наразі зазначені способи ідентифікації фактично не функціонують.

Розгляньмо детальніше механізм BankID як спосіб підтвердження особи громадян через українські банки з метою отримання адміністративних та інших онлайн-послуг. Така форма ідентифікації є аналогічною до традиційної перевірки документів у банківських установах під час особистого візиту. Порівняно з електронним цифровим підписом, BankID є більш зручним та доступним для пересічних громадян, адже ЕЦП здебільшого використовуються юридичними особами, тоді як практично кожен громадянин має банківську картку, що забезпечує широке поширення цього методу.

Нормативне підґрунтя застосування системи BankID у сфері надання адміністративних послуг в Україні складають такі акти: Закон України «Про адміністративні послуги» [10], Постанова Кабінету Міністрів України «Про Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг» [11], а також Положення Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України [12].

Стрімке зростання кількості користувачів системи BankID стало можливим завдяки її зручності та високій актуальності як інструменту дистанційної ідентифікації та верифікації громадян, особливо в період пандемії COVID-19. Згідно з інформацією Національного банку України, у 2021 році до Системи державної віддаленої ідентифікації приєдналися 13 банків-ідентифікаторів і 54 постачальники послуг. Уже на кінець першого кварталу 2022 року кількість учасників зросла до 141, з яких 40 – це банки-ідентифікатори, а 101 – провайдери послуг. На початку 2022 року система BankID досягла показника понад 110 успішних ідентифікацій щохвилини [13, с.1013-1014].

Подібно до приватного сектору, державні установи також високо оцінили зручність використання системи BankID і поступово активізують свої зусилля щодо розширення кола її користувачів. Зокрема, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила Рішення від 11 березня 2021 року № 176, яким затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [14]. Цим рішенням було запроваджено можливість використання BankID Національного банку України не лише банками, а й іншими професійними учасниками ринку цінних паперів – суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Відтепер вони можуть застосовувати даний інструмент для віддаленого встановлення ділових відносин, відкриття рахунків у цінних паперах, а також для організації взаємодії зі своїми клієнтами в процесі дистанційної ідентифікації через BankID.

Висновок

Отже, в сучасних умовах цифрової трансформації держави проблема правового регулювання цифрової ідентифікації громадян набуває особливої актуальності. Із розвитком електронних послуг та широким впровадженням платформ, таких як MobileID і BankID, постає необхідність забезпечення балансу між ефективністю доступу до сервісів та дотриманням основоположних прав людини, зокрема права на приватність і захист персональних даних. Відсутність чіткого законодавчого визначення терміну «цифрова ідентичність» та уніфікованих процедур її використання ускладнює формування цілісної правової бази у цій сфері. У цьому контексті необхідне подальше дослідження правових засад цифрової ідентифікації з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних викликів.

Список використаних джерел

1. Уткіна М.С. Цифрова ідентифікація особи в системі фінансового моніторингу: аналіз взаємодії інновацій та правового регулювання. Юридичний науковий електронний журнал. № 11/2023. С. 421–423.
2. Judith Rochfeld. Le patrimoine affecté de l'EIRL. URL: <https://theses.fr/2015MONTD008>
3. Гончарова А.В. Елементи цифрової ідентичності. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, Серія ПРАВО. Вип. 83: частина 1. 2024. С. 187–191.

4. Гавриленко Н.В. Правові засади цифрової ідентифікації і репрезентації особистості. Актуальні проблеми політики. 2024. Вип. 73. С. 162–167.
5. Волинець В. Цифрові сліди та тіні. ІХ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання». 2016. С. 34–35.
6. Гавриленко Н.В. Роль цифровізації у правовому регулюванні окремих функцій органів державної влади і управління. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2023. Т. 34(73), № 5. С. 1–6.
7. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#Text>
8. Е-урядування – ключ до реформ в Україні. URL: https://galinfo.com.ua/articles/euryaduvannya_klyuch_do_reform_v_ukraini_307023.html
9. Єгорова-Луценко Т.П. Цифровізація системи надання соціальних послуг в Україні. Право та інноваційне суспільство. 2020. № 2. С. 80–85.
10. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст. 409.
11. Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text>
12. Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України: Постанова Національного банку України від 17.03.2020 № 32. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0032500-20#Text>
13. Гула В. Правове регулювання та розвиток системи BankID. Траекторія Науки = Path of Science. 2022. Vol. 8. No 5. С. 1008–1017.
14. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 11.03.2021 № 176. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0532-21#Text>